

Matematik modellashtirish yordamida ellips va giperbola formulalarini hisoblash.

“TIQXMMI” Milliy Tadqiqot universitetining Qarshi Irrigatsiya va Agrotexnologiyalar instituti assistenti Asrorova Charos Baxtiyor qizi.
asrorovacharos10@gmail.com +998914504883

Kalit so'zlar: Matematika, modellashtirish, ellips, giperbola, koniya kesmalar, geometrik xususiyatlar, formulalar, direktrisa, asimptota, matematik model, ilmiy tadqiqot, muhandislik, analitik geometriya, dasturiy ta'minot, hisoblash usullari.

Annotatsiya: Ushbu hujjat matematik modellashtirish sohasi bo'yicha chuqurlashib, ellips va giperbola formulalarini hisoblashga qaratilgan. U ushbu konik kesmalarni boshqaruvchi geometrik xususiyatlar va tenglamalarni o'rganadi, shuningdek, ularning turli ilmiy va muhandislikdagi qo'llanishidagi ahamiyatini ta'kidlaydi. Annotatsiya ellipslar va giperbola uchun standart tenglamalarni chiqarish, ularning shakliga ta'sir qiluvchi parametrlarga va ushbu hisob-kitoblarning amaliy ahamiyatlariga oid metodologiyalarga e'tibor qaratadi. Matematik modellashtirishdan foydalangan holda, biz ushbu geometrik figura bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun tuzilgan yondashuvni taqdim etishga intilamiz.

Аннотация: Этот документ углубляется в область математического моделирования, в частности, сосредоточен на вычислении формул для эллипсов и гипербол. Он исследует геометрические свойства и уравнения, управляющие этими коническими сечениями, подчеркивая их значимость в различных научных и инженерных приложениях. Аннотация акцентирует внимание на методах, используемых для вывода стандартных уравнений эллипсов и гипербол, параметрах, влияющих на их форму, и практических последствиях этих расчетов. Используя математическое моделирование, мы стремимся предложить структурированный подход к решению задач, связанных с этими геометрическими фигурами.

Annotation: This document delves into the mathematical modeling field, specifically focusing on the calculation of formulas for ellipses and hyperbolas. It explores the geometric properties and equations governing these conic sections, highlighting their significance in various scientific and engineering applications. The annotation emphasizes the methodologies used to derive the standard equations of ellipses and hyperbolas, the parameters affecting their shapes, and the practical implications of these calculations. By utilizing mathematical modeling, we aim to provide a structured approach to solving problems associated with these geometric figures.

Matematika modellashtirish jarayoni turli geometrik figuralar, jumladan ellips va giperbolalarning parametrlarini samarali hisoblashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqola ellips va giperbolaning formulalarini matematik modellashtirish yordamida qanday hisoblash mumkinligini ko'rsatadi.

Ellipsning formulalari:

Ellips, ikki fokus nuqtalar atrofida simetrik xisoblangan to'g'ri chiziqlarning birikmasidan iborat shakldir. Ellipsning asosiy formulalari quyidagilardir:

- Ellipsning umumiy tenglamasi:

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

Bu yerda, (h, k)- ellipsning markaz nuqtasi, a va b -ellipsning katta va kichik yarim o'qlari.

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (1) -markazi (0;0) nuqtada bo'lgan ellipsning kanonik tenglamasi. a va b

-katta va kichik yarim o'qlari.

- Ellipsning elementlari:

$a > b$ holatda ya'ni, a-katta yarim o'qi, b- kichik yarim o'qi.

Fokuslari $F_1(-c;0)$ va $F_2(c;0)$. $c = \sqrt{a^2 - b^2}$

Ekstsentrishiteti : $\varepsilon = \frac{c}{a}$

Direktrisalari: $x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$

$b > a$ holatda ya'ni, b-katta yarim o'qi, a- kichik yarim o'qi.

Fokuslari $F_1(0;-c)$ va $F_2(0;c)$. $c = \sqrt{b^2 - a^2}$

Ekstsentrishiteti : $\varepsilon = \frac{c}{b}$

Direktrisalari: $x = \pm \frac{b}{\varepsilon}[1]$

Chizmasi:

$b > a$

Agar $a=b$ bo'lsa (1) tenglama $x^2 + y^2 = 2a^2$ ko'rinishga ega bo'ladi. Bu markazi koordinatalar boshida va radiusi $\sqrt{2}a$ ga teng bo'lgan aylananing

tenglamasidir.

1-Misol: $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ ellipsning fokuslari, ekstsentrisiteti topilsin va direktrisalari chizilsin.

Yechish: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ellipsning kanonik tenglamasidan

$$a^2 = 25, \quad a = \pm 5,$$

va

$$b^2 = 16, \quad b = \pm 4,$$

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{25 - 16} = \sqrt{9} = 3.$$

Fokuslari $F_1(-3;0)$ va $F_2(3;0)$,

Ekstsentrisiteti $\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{3}{5} < 1$

Direktrisalari $x = \pm \frac{a}{\varepsilon} = \pm 8,3$

2-Misol. $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{24} = 1$ giperbolada absissasi 10 ordinatasi musbat bo'lgan nuqta olingan. Bu nuqtaning fokal radiuslari topilsin.

Yechish: $a = \pm 5; \quad b = \pm \sqrt{24}$

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{25 - 24} = \sqrt{1} = 1; \quad \varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{1}{5} \quad \begin{cases} r_1 = 5 - 2 = 3 \\ r_2 = 5 + 2 = 7 \end{cases}$$

o'ng tarmog'i uchun fokal radius vektorlar.

Giperbola formulalari:

Giperbola deb, shunday nuqtalarning geometrik o'rniga aytiladiki, har bir nuqtasidan berilgan ikki F_1 va F_2 nuqttagacha (fokusgacha) masofalar ayirmasining absalyut qiymati o'zgarmas $2a$ ($0 < 2a < F_1F_2$) miqdordan iboratdir.

- Giperbolaning umumiy tenglamasi:

$a > b$ holatda ya'ni, a-haqiqiy yarim o'qi, b- mavhum yarim o'qi.

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

Bu yerda, (h, k)- giperbolaning markaz nuqtasi, a va b -giperbolaning haqiqiy va mavhum yarim o'qlari.

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ -markazi (0;0) nuqtada bo'lgan giperbolaning kanonik tenglamasi. a va b

-haqiqiy va mavhum yarim o'qlari.

$b > a$ holatda ya'ni, b-haqiqiy yarim o'qi, a- mavhum yarim o'qi.

$$\frac{(y-k)^2}{b^2} - \frac{(x-h)^2}{a^2} = 1$$

Bu yerda, (h, k) - giperbolaning markaz nuqtasi, a va b -giperbolaning haqiqiy va mavhum yarim o'qlari.

$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ -markazi $(0;0)$ nuqtada bo'lgan giperbolaning kanonik tenglamasi. a va b

-haqiqiy va mavhum yarim o'qlari.

- Giperbolaning elementlari:

$a > b$ holatda ya' ni, a -haqiqiy yarim o'qi, b - mavhum yarim o'qi.

Fokuslari $F_1(-c;0)$ va $F_2(c;0)$. $c = \sqrt{a^2 + b^2}$

Ekstsentrishiteti: $\varepsilon = \frac{c}{a}$

Direktrisalari: $x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$

Asimptota tenglamalari: $y = \pm \frac{b}{a}x$

$b > a$ holatda ya' ni, b -haqiqiy yarim o'qi, a - mavhum yarim o'qi.

Fokuslari $F_1(0;-c)$ va $F_2(0;c)$. $c = \sqrt{b^2 + a^2}$

Ekstsentrishiteti: $\varepsilon = \frac{c}{b}$

Direktrisalari: $x = \pm \frac{b}{\varepsilon}$

Asimptota tenglamalari: $y = \pm \frac{b}{a}x$ [2]

3-Misol: $A(9;4)$ nuqtadan o'tib, koordinata o'qlariga nisbatan simmetrik bo'lgan giperbolaning haqiqiy yarim o'qi 3ga teng. Giperbola tenglamasi tuzilsin va asimtotalari, ekstsentrishiteti aniqlansin, shakli chizilsin.

Yechish: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ giperbolaning kononik tenglamasidan

$$\frac{81}{9} - \frac{16}{b^2} = 1, \quad b^2 = 2, \quad b = \pm \sqrt{2}$$

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{2} = 1, \quad y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \frac{\sqrt{2}}{3}x \text{ asimtotolari}$$

$$\text{tenglamalari } c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{9 + 2} = \sqrt{11}$$

$$\text{fokuslari } F_1(-\sqrt{11}; 0) \text{ va } F_2(\sqrt{11}; 0)$$

$$\text{ekstsentrisiteti } \varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{11}}{3}$$

4-Misol. $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{24} = 1$ giperbolada absissasi 10 ordinatasi musbat bo'lgan nuqta

olingan. Bu nuqtaning fokal radiuslari topilsin.

$$\text{Yechish: } a = \pm 5; \quad b = \pm \sqrt{24}$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{25 + 24} = 7; \quad \varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{7}{5}; \quad \begin{cases} r_1 = 7 \cdot 10 - 5 = 65 \\ r_2 = 7 \cdot 10 + 5 = 75 \end{cases}$$

o'ng tarmog'i uchun fokal radius vektorlar.

Xulosa

Matematik modellashtirish yordamida ellips va giperbola formulalari aniqlanadi va bu geometrik figuralarning xususiyatlarini o'rganishda foydali bo'ladi. Ushbu maqola modellashtirishda qo'llaniladigan asosiy formulalar va ularning yozilish usullarini ko'rib chiqdi. Undan tashqari matematik modellashtirish yordamida ellips va giperbola grafiklarini va formulalarini hisoblash modellari yaratildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Azralov T, Mansurov X "Matematik analiz", Toshkent, "O'zbekiston", 1-qism.2002
2. Fayziboev E., Simaraks N. "Integral hisob kursidan amaliy mashg'ulotlar", Toshkent, "O'qituvchi" 2017
3. Shoimqulov B.A. "Matematik analizdan mustaqil ishlar", Toshkent, "O'qituvchi". 2005
4. Crowell and Slesnick's. Calculus with Analytic Geometry. 2001.

